

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Кравцова И.В.
канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

В статье автор исследует сущность налога на прибыль, объект налогообложения, налоговый период и группы плательщиков (организаций, учреждений), которые по законодательству уплачивают данный налог. Также автор рассматривает определённый ряд доходов, которые освобождаются от налогообложения налогом на прибыль, согласно законодательству, а также анализирует статистические данные о поступлениях в бюджет ряда государств.

Ключевые слова: налог на прибыль, ставка налога, налогоплательщики, налогообложение, доходы.

In this article, the author examines the essence of income tax, the object of taxation, the tax period and groups of payers (organizations, institutions) that pay this tax under the law. The author also considers a certain number of incomes that are exempt from taxation by this tax, according to the legislation, and analyzes statistical data on budget revenues in some countries.

Keywords: income tax, tax rate, organizations, taxpayers, taxation, income.

Актуальность и постановка проблемы. Налог на прибыль является одним из важнейших и определяющих налогов в налоговой системе ДНР, но в то же время – самым расходным и сложным в исчислении для его

плательщиков. Для государства этот налог является основной составляющей бюджета, он может стимулировать рост производства, однако, если налоговая система не структурирована должным образом, то он очень сильно замедляет его, поэтому следует обратить особое внимание на изучение данного налога, чтобы понять и проанализировать его структуру.

Анализ последних исследований и публикаций. Значительное внимание проблеме налогообложения прибыли в своих научных трудах уделяли: Шагунова М.А., Клемезь Т.Н., Рустамов А.З., Алиев Б.Х., Султанов Г.С., Богданова М.М. и другие.

Цель статьи. Целью исследования является: изучить сущность налога на прибыль, рассмотреть объект, субъектов и ставку налогообложения. Изучить налоговый период, выяснить, какие доходы освобождаются от налогообложения налогом на прибыль. Также необходимо проанализировать статистические данные о доле структуры налога на прибыль в разрезе поступлений в бюджет различных государств.

Изложение основного материала исследования. Налог на прибыль в ДНР крайне важен для наполнения бюджета Донецкой Народной Республики и выполнения социальных обязательств властей. Этот налог составляет наибольшую долю поступлений в бюджет, среди перечня других налогов.

Налоговая система Донецкой Народной Республики предусматривает два налоговых режима: общий и специальный. Специальные налоговые режимы предусматривают особый порядок определения элементов налогообложения, а также освобождение от обязанности по уплате отдельных видов налогов и сборов [1].

Анализ налоговых поступлений свидетельствует, о том, что в I полугодии 2020 года продолжилась положительная тенденция увеличения доходной части бюджета ДНР, прирост налоговых поступлений составил 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В 2020 году по наиболее значительным (бюджетообразующим) налогам и сборам прирост доходов следующий: налог на прибыль – 4,2%; налог с оборота – 10,9%; по упрощенному налогу – 11,5%; страховым взносам – 14,7%; акцизным налогам – 12%; по подоходному налогу – 19,4%; ввозной пошлине – 55,8% (рис. 1-2).

Рис. 1. Динамика налоговых поступлений в бюджет ДНР

Рис. 2. Динамика налоговых поступлений в бюджет ДНР в разрезе отраслей промышленности

Главный приоритет налоговой политики – создание прозрачной налоговой среды и равных условий для ведения бизнеса для всех хозяйствующих субъектов Донецкой Народной Республики. Уменьшение количества выездных проверок в 2020 году на 24,6% свидетельствует о повышении налоговой дисциплины и грамотности налогоплательщиков.

Налоговая система Донецкой Народной Республики прошла этап становления и продолжает развиваться, что позволяет обеспечить достаточный размер бюджетных сборов для покрытия социальных нужд государства. При этом совершенствуется налоговый механизм за счет внесения необходимых изменений в налоговое законодательство: детализирован порядок распределения прибыли государственными предприятиями; улучшены налоговые режимы для ряда категорий плательщиков (установлен специальный режим налогообложения для юристов, нотариусов); уточнен порядок взимания земельных платежей, экологического налога, транспортного налога и сельскохозяйственного налога.

Также важным элементом финансовой системы Республики является её бюджет. Бюджет ДНР в 2020 году, как и в предыдущие годы, является социально ориентированным. Согласно функциональной классификации статей расходов на социальную защиту и социальное обеспечение, образование и здравоохранение вместе составляют 70,4%, что составляет на 0,6 процентных пункта меньше, чем в 2017 г., но все же превышает две трети общих расходов (рис. 3).

Согласно экономической классификации статей расходов бюджета большая часть (86,5%) была направлена на заработную плату, социальные выплаты населению, пенсии и стипендии [2].

Долевая структура и прирост поступлений в бюджет по налогу на прибыль в разрезе временных периодов, видов бюджета: федеральный

(ФБ), консолидированный (КБ) и государств, представлена в табл. 1., рис.3, рис. 4.

Таблица 1

Долевая структура и прирост поступлений в бюджет по налогу на прибыль 2017-2019гг.*

Поступления в бюджет (долевая структура)						
	2017		2018		2019	
Налог на прибыль в ДНР	10,3%		13,2%		13,9%	
Налог на прибыль в РФ	КБ РФ	ФБ РФ	КБ РФ	ФБ РФ	КБ РФ	ФБ РФ
	32,2%	19,8%	24%	32%	7,7%	5,7%
Налог на прибыль в Абхазии	35,5 %		12,7%		10,6%	
Налог на прибыль в Осетии	КБ	ФБ	КБ	ФБ	КБ	ФБ
	-	-	8,7 %	-	10,8 %	-
Налог на прибыль в Приднестровье	98,9%		37,7%		39,4%	
Прирост поступлений по налогу						
	2017		2018		2019	
Налог на прибыль в ДНР	19,5%		21,5%		23,9%	
Налог на прибыль в РФ	КБ РФ	ФБ РФ	КБ РФ	ФБ РФ	КБ РФ	ФБ РФ
	55,3%	10,9%	25,3%	23%	10,8%	19%
Налог на прибыль в Абхазии	42,25%		49,2%		79,1%	
Налог на прибыль в Осетии	КБ	ФБ	КБ	ФБ	КБ	ФБ
	39,2 %	-	34,4 %	-	42,4%	-
Налог на прибыль в Приднестровье	1,1%		27,5%		29%	

*Источник: составлено автором на основе данных [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]

Рис. 3. Прирост поступлений по налогу на прибыль за 2017-2019 гг., %

Рис. 4. Долевая структура поступлений в бюджет налога на прибыль

Анализируя статистические данные табл. 1, а также рис.3-4, можно отметить, что во всех изученных субъектах, долевая структура налога на прибыль является основной составляющей всех бюджетных поступлений,

за исключением Республики Абхазия, которая имеет существенные долги, согласно годовым отчетам [9], и Осетии, в которой налог на прибыль поступает лишь в консолидированный бюджет страны [11]. Что касается ДНР, то в 2019 году общий прирост поступлений в государственный бюджет был на 6,7% выше, чем в 2018 году, а это является одним из ключевых показателей экономического состояния Республики [6].

Ставки налогов являются своеобразным отражением того, насколько государство «давит» на граждан и бизнес. В экономической теории известно, что налоговый пресс в виде ставок налогов более 40% демотивирует людей к труду и декларированию своих доходов, и, как следствие, вызывает снижение налоговых поступлений в бюджет и способствует тенизации экономики.

В целом страны постсоветского пространства демонстрируют средневропейский уровень налогообложения, однако вопрос особенностей администрирования налогов и налоговой базы для взимания налогов остается открытым. Согласно прогрессивной шкале налогообложения индивидуальных доходов (например, во Франции, Испании) государство меньше взимает в бюджет у лиц, зарплата которых на четверть ниже, чем средняя (во Франции – 14% налогооблагаемого дохода, в Испании – 12%). Для бюджетов стран постсоветского пространства (особенно местных, которые живут за счет поступлений от подоходного налога) подобная практика была бы критической.

Ставки НДС (в том числе и льготные) – де-факто платят конечные потребители, то есть в основном физические лица – также в странах постсоветского пространства практически не отличаются от стран ЕС.

Прибыль бизнеса в странах постсоветского пространства облагается налогом практически на уровне стран ЕС и меньше, чем во Франции, Испании или Германии (табл. 2).

Таблица 2

Налог на прибыль в странах мира [12]

Страна	Налог на прибыль
Франция	31%, МСП-15%
Германия	29,89%
Испания	25%
Венгрия	9%
Польша	19%, МСП-15%
Румыния	16%
Словакия	21%
Украина	18%
Российская Федерация	20%

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении.

Таким образом, зарубежный опыт создания и функционирования налоговой системы содержит немало ценного и полезного. Но при его использовании необходимо принимать во внимание и объективные условия, в которых создается и развивается налоговая система ДНР и конкретное состояние экономики Республики, а также психологические установки и традиции населения.

Можно отметить, что налог на прибыль – это прямой налог, благодаря которому поступления в бюджет увеличиваются, и это помогает экономике страны развиваться. Налог является рычагом для развития предпринимательства, поскольку непосредственно зависит от результатов деятельности бизнеса, стимулирует рост производства, а также помогает государству выполнять свои социальные и экономические обязательства.

Во многих странах этот налог имеет наибольшую долевую структуру среди всех остальных налогов, однако, есть и страны, в которых его просто

нет, т.к. есть другие налоги, которые приносят в бюджет страны больше прибыли, данный опыт весьма интересен.

Налог на прибыль – важный инструмент регулирования экономики. Налогообложение прибыли позволяет Донецкой Народной Республике активно использовать налоговые методы и иметь существенный источник доходов бюджета, эффективно влиять на инвестиционные потоки и процесс наращивания капитала.

Донецкая Народная Республика вынуждена формировать собственную налоговую политику не только с учетом внутренних особенностей, но и с учетом мировых тенденций возрастающей конкуренции. Доходы, полученные от поступления налога на прибыль, обеспечивают основное пополнение Республиканского бюджета, и играют существенную роль в экономике. Низкая ставка налога на прибыль не означает низкую налоговую нагрузку и наоборот. Учитывая мировой опыт, система налогообложения ДНР по налогу на прибыль должна широко применять налоговые льготы для регулирования инвестиционной активности, привлечения инвестиционного капитала, развития предпринимательства.

Список использованной литературы

1. Шагунова М.А. Налог на прибыль организаций на примере коммерческого предприятия / М.А. Шагунова // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ekonomika.snauka.ru/2014/06/5359>.
2. Клемезь Т.Н. Прогрессивное налогообложение прибыли и его целесообразность / Т.Н. Клемезь // Российское предпринимательство. – 2017. – Том 10. – № 12. – С. 182-187.
3. Рустамов А.З. Проблемы налогообложения прибыли в России и в зарубежных странах / А.З. Рустамов, Б.Х. Алиев, Г.С. Султанов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=39109>.
4. Богданова М.М. Налогообложение налогом на прибыль / М.М. Богданова. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://cyberleninka.ru/article/n/nalogooblozhenie-nalogom-na-pribyl-mezhdunarodnyy-opyt/viewer>.

5. Закон «О налоговой системе» № 99-ИНС от 25.12.2015, действующая редакция по состоянию на 05.10.2020. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>.

6. Доклад об итогах работы Министерства доходов и сборов за 2019 год. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/evgenij-lavrenov-dolozhil-ob-itogah-raboty-ministerstva-dohodov-i-sborov-za-2019-god/>.

7. Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/ru/>.

8. Официальный сайт Федеральной Налоговой Службы Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nalog.ru>.

9. Официальный сайт Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mns-ra.org/upload/iblock/a3f/a3f60d8aec5d0cf3744b1410c7fe4642.pdf>

10. Официальный сайт Министерства Финансов Приднестровской Молдавской Республики, режим доступа: <http://www.minfin-pmr.org/operativnaya-informatsiya-o-dokhodakh-i-raskhodakh-byudzheto>

11. Комитет по налогам и сборам Республики Южная Осетия. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://nalogalania.ru/>

12. Налоги: страны, где платят больше. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cost.ua/news/714-podatky-v-ukrayini-vs-krayiny-eu-de-platyat-bilshe/>